

Унгурян М. О.

бакалавр,
Alfred University,
<https://orcid.org/0009-0001-1430-8685>

Купрісінко К. С.

спеціаліст з маркетингу, компанія Proxet,
<https://orcid.org/0009-0007-0102-7618>

Онофрійчук І. В.

доктор наук з галузі науки економічні науки, доцент,
професор кафедри журналістики та реклами,
Державний торговельно-економічний університет
<https://orcid.org/0000-0002-2032-8578>

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ДРАЙВЕР ЗМІН У СТРАТЕГІЧНОМУ МАРКЕТИНГОВОМУ ПЛАНУВАННІ

JEL Classification: M31, O33

SECTION "ECONOMICS": Маркетинг

Анотація. Штучний інтелект змінює традиційні підходи до маркетингу, покращуючи ефективність персоналізації, оптимізуючи маркетингові кампанії, підвищуючи точність аналізу даних і забезпечуючи процеси прийняття рішень необхідними даними. Водночас, деякі маркетологи та науковці продовжують розглядати штучний інтелект виключно як інструмент для оптимізації операційної діяльності, що призводить до суттєвого недоотримання переваг від його використання на стратегічному рівні. Метою дослідження було визначення ключових напрямів використання штучного інтелекту в маркетингу та основних інструментів, що можуть бути використані в процесі стратегічного маркетингового планування, а також визначення перспектив його подальшого впровадження у сферу маркетингу через визначення основних переваг та недоліків цього процесу. У результаті проведеного дослідження було охарактеризовано ключові напрями використання штучного інтелекту в маркетингу: для спілкування з клієнтами, для забезпечення персоналізації, для генерації контенту, для розпізнавання зображень та в процесі ухвалення рішень. Зауважено стратегії цифрового маркетингу, які можуть бути посилені або реалізовані з використанням штучного інтелекту, що дозволяє засвідчити його важливу роль на усіх етапах цифрового маркетингу від аналізу потенційних каналів дистрибуції до глибокого розуміння поведінки клієнтів. Серед ключових інструментів, що можуть бути використані в процесі стратегічного маркетингового планування, було відзначено машинне навчання, аналіз Big Data, бізнес-прогнозування, динамічне ціноутворення, пошук, генерація контенту, рекомендації і відстеження. Проведений у дослідженні аналіз розкриває суттєві перспективи впровадження штучного інтелекту в стратегічному маркетинговому плануванні, водночас наголошуючи на проблемах, що можуть супроводжувати цей процес. Серед основних викликів слід відзначити проблеми із забезпечення конфіденційності даних, етичні проблеми та зростання цифрового розриву. У майбутніх дослідженнях важливо приділити увагу пошуку пропозицій з мінімізації цих проблем, а також більш глибокому дослідженню зміни ролі маркетологів в умовах швидкої цифровізації.

Ключові слова: штучний інтелект, стратегічне маркетингове планування, машинне навчання, персоналізація, прогностична аналітика, генерація контенту.

Annotation. Artificial intelligence is changing traditional approaches to marketing, improving the effectiveness of personalization, optimizing marketing campaigns, increasing the accuracy of data analysis and providing decision-making processes with the necessary data. At the same time, some marketers and scientists continue to consider artificial intelligence exclusively as a tool for optimizing operational activities, which leads to a significant lack of benefits from its use at the strategic level. The purpose of the study was to identify key areas of use of artificial intelligence in marketing, its main tools that can be used in the process of strategic marketing planning, as well as to determine the prospects for further implementation of artificial intelligence in the field of marketing by identifying the main advantages and disadvantages of this process. As a result of the study, the key areas of use of artificial intelligence in marketing were characterized: for communicating with customers, for providing personalization, for content generation, for image recognition and in the decision-making process. Digital marketing strategies that can be enhanced or implemented using artificial intelligence were noted, which allows us to demonstrate the important role of artificial intelligence at all stages of digital marketing - from analyzing potential distribution channels to deeply understanding customer behavior. Among the key artificial intelligence tools that can be used in the process of strategic marketing planning, machine learning, Big Data analysis, business forecasting, dynamic pricing, search, content generation, recommendations and tracking were noted. The analysis conducted in the paper reveals significant prospects for the implementation of artificial intelligence in strategic marketing planning, while emphasizing the problems that may accompany this process. Among the main challenges, it is worth noting the problems of ensuring data confidentiality, ethical issues and the growth of the digital divide. In future research, it is important to pay attention to finding proposals to minimize these problems, as well as to a more in-depth study of the changing role of marketers in the context of rapid digitalization.

Keywords: artificial intelligence, strategic marketing planning, machine learning, personalization, predictive analytics, content generation.

Вступ

Постановка проблеми. Штучний інтелект (далі ШІ) суттєво змінює ландшафт стратегічного маркетингового планування, забезпечуючи можливість приймати рішення на основі даних, підвищувати точність прогнозів та ефективність комунікацій зі споживачами. Завдяки машинному навчанню, аналізу великих даних та автоматизації процесів, маркетологи можуть краще розуміти поведінку аудиторії і швидко адаптувати стратегії відповідно до ринкових змін. Водночас, існуючі дослідження переважно фокусують увагу на операційних перевагах ШІ, тоді як саме його використання у маркетингових стратегіях і стратегічному маркетинговому плануванні може найбільше вплинути на ефективність завдяки розширеним можливостям прогнозування, персоналізації та розподілу ресурсів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Упровадження ШІ в маркетингу є актуальною темою для досліджень українських та закордонних вчених. Наприклад, у статті Н. В. Проскуріної розкрито особливості використання ШІ в маркетинговій діяльності, а авторка наголошує на фундаментальних змінах, які ця технологія вносить у ключові функції маркетингу: збутову, аналітичну та функцію управління і контролю, дозволяючи персоналізувати контент, покращити процес аналізу та прогнозування, скоротити витрати, підвищити загальну ефективність тощо [1]. У свою чергу, Н. Ф. Стеблюк та Є. В. Копейкіна наводять перелік основних інструментів ШІ, які

використовуються в маркетингу: персоналізація новинних стрічок, визначення мови як інструмента роботи з великою кількістю неструктурованих даних, орієнтування цільових оголошень та реклами, аналіз та сегментація вхідних даних клієнтів, соціальна семантика, аналіз настроїв, автоматизований веб-дизайн та інтелектуальне обслуговування [2].

Серед іноземних публікацій варта уваги наукова розвідка М. Стоун та ін., в якій наголошується на недостатній кількості досліджень застосування ШІ для прийняття стратегічних маркетингових рішень. Окрім того, науковці засвідчили серйозні наслідки впровадження ШІ для всіх підприємств, особливо для великих у конкурентних галузях економіки, де нездатність розгорнути ШІ в умовах конкуренції з боку фірм, які вже зробили це для покращення процесу прийняття рішень, може бути небезпечною [3]. Аналогічні висновки дійшли С. Кар та ін., акцентувавши на брак досліджень щодо використання ШІ в стратегічному маркетингу, та показали ієрархічні зв'язки між різними рушійними силами і перешкодами для його впровадження в організаційну стратегію. У результатах дослідження підкреслюється, що здатність ШІ до прийняття рішень та їх точність є найвпливовішими рушійними силами. Відсутність стратегії упровадження таких технологій, брак відповідних спеціалістів та відданості керівництва є найсуттєвішими перешкодами [4].

В основі дослідження Т. Ерікссон та ін. було проведення інтерв'ю, за результатами яких науковці запропонували дві перспективи використання ШІ: тактичну та стратегічну. Перша перспектива стверджує, що використання ШІ обмежується лише тактичним маркетинговим інструментом. Четверо експертів наполягали на тому, що використання цієї технології обмежується лише тактичними завданнями і не може зараз або в майбутньому використовуватися як інструмент для створення маркетингової стратегії. Інша перспектива полягає в тому, що ШІ все ж таки може стати інструментом для створення маркетингової стратегії. Решта опитаних пояснили, що вони розглядають цю технологію як «ідеального партнера» для менеджера, який приймає стратегічні рішення. Крім того, один з експертів стверджував, що така практика вже є ефективною частиною деяких стратегічних рад компаній. Усі вони погодилися, що обмеження використання ШІ не є технологічними, а радше безпосередньо пов'язані з браком бізнес-знань та адаптивності [5]. Розвиваючи цю думку, Т. Девенпорт та ін. припустили, що у майбутньому ця технологія, ймовірно, суттєво змінить як маркетингові стратегії, так і поведінку клієнтів. Автори запропонували дослідницьку програму, яка розглядає не лише те, як маркетингові стратегії та поведінка клієнтів змінюватимуться в майбутньому, але і висвітлює важливі політичні питання, що стосуються конфіденційності, упередженості й етики. Нарешті, вони припускають, що ШІ буде ефективнішим, якщо він доповнить (а не замінить) менеджерів-людей [6]. Слід також додати, що його поява революціонізувала сферу маркетингу, стимулюючи швидку цифрову трансформацію шляхом удосконалення процесів, прискорення зростання та трансформації бізнес-ландшафту [7].

У контексті цієї проблематики показовим є дослідження А. Е. Файєд, в якому емпірично доведено, що ШІ робить значний внесок у розробку маркетингових планів завдяки своєму великому внеску в аналіз навколишнього середовища й аналіз стратегій конкурентів, а також у встановлення маркетингових цілей. Крім того, він сприяє підготовці бюджету та оцінці маркетингового плану із подальшим контролем. Науковець також зазначив, що ШІ забезпечує розуміння та вибір цільових ринків і секторів, орієнтацію на клієнтів та підготовку відповідних стратегій маркетингового міксу для кожного сектора ринку [8].

М. Х. Хуан та Р. Т. Руст розробили триетапну структуру стратегічного маркетингового планування, що включає численні переваги ШІ – для автоматизації повторюваних маркетингових функцій та дій, для обробки даних для прийняття рішень та для аналізу взаємодій та людських емоцій. Ця структура визначає способи використання ШІ для маркетингових досліджень, стратегії (сегментація, таргетування та позиціонування) та дій [9].

Особливу увагу привертає наукова розвідка Н. Л. Рейн та ін., у котрій було проведено аналіз впливу ШІ, машинного та глибокого навчання на розробку та вдосконалення бізнес-стратегій. Вони розглянули, як нові технології змінюють бізнес-моделі, підкреслюючи їх здатність стимулювати

інновації, покращувати процедурну ефективність і вдосконалювати можливості прийняття рішень. Також дослідники розглянули численні способи використання алгоритмів машинного навчання, включаючи прогнозування ринкових тенденцій, налаштування взаємодії зі споживачами та вдосконалення логістичних систем. Також було проаналізовано досвід використання методів глибокого навчання для аналізу великих обсягів неструктурованих даних, що виявляє раніше приховані висновки. Особливу увагу приділено вирішальній ролі ШІ в галузі аналізу великих даних, підкреслюючи його здатність ефективно аналізувати та витягувати корисну інформацію з великих масивів, тим самим зміцнюючи основи стратегічних структур прийняття рішень [10].

Узагальнення результатів попередніх досліджень показує неоднозначність у поглядах науковців щодо впровадження ШІ в маркетингові стратегії. В окремих роботах ця технологія розглядається як ключова рушійна сила подальшого розвитку маркетингу та зауважується її потенціал змінювати не лише операційний, але і стратегічний напрям. Інші дослідження показують, що вплив ШІ є обмеженим, а проблеми, пов'язані з його впровадженням, є суттєвими, і також наголошують на пріоритетності ролі людини. Це підтверджує необхідність подальших досліджень впливу ШІ на маркетинг, зокрема стратегічне маркетингове планування, що передбачає окреслення ключових напрямів, інструментів та перспектив його впровадження в маркетингову сферу.

Метою статті є визначення ключових напрямів використання ШІ в маркетингу та основних інструментів, що можуть бути використані в процесі стратегічного маркетингового планування, а також визначення перспектив подальшого його впровадження у сферу маркетингу через визначення основних переваг і недоліків цього процесу.

Результати

Впровадження ШІ у сфері маркетингу почалося приблизно у 2014 році із появою можливості автоматичної закупівлі реклами, однак найактивнішого розвитку воно зазнало із появою відомого ChatGPT. За суб'єктивними оцінками, такі технології здатні підвищити ефективність маркетингу на приблизно 40% [11]. Серед ключових напрямів впливу ШІ на маркетинг можна відзначити наступні.

Спілкування з клієнтами. На сьогодні чат-боти — це не лише інтерфейс, у якому з'являються готові питання та шаблонні відповіді. Ця технологія розвинулася до рівня розуміння природної мови людей, а також сама імітує людське мовлення, навчаючись на основі баз даних. Основними завданнями чат-ботів є розвантаження служби технічної підтримки, адже вони здатні виконувати значну долю людської праці, відповідаючи на розповсюджені питання, а також утримання клієнтів на лінії зв'язку під час очікування підключення до оператора, що допомагає підвищити лояльність та не втратити клієнта. Прикладами таких сервісів є Claude 2, ChatSpot та Personal AI [12].

Забезпечення персоналізації. Штучний інтелект може аналізувати десятки тисяч змінних майже миттєво, що допомагає йому знаходити неочевидні кореляції. Використовуючи дані про поведінку користувача на сайті, він здатний створити портрет клієнта, що дозволяє прогнозувати його подальші дії та визначати найбільш ефективні маркетингові інструменти [12]. Іншими словами, кожен клік або дія користувача в мережі можуть надавати корисні дані для аналізу, які збираються та оцінюються різними способами, забезпечуючи маркетингологів необхідною та точною статистичною інформацією [13]. Також, на основі інтересів клієнта ШІ може швидко трансформувати для нього картки товарів, підбираючи найбільш відповідні цим інтересам рекомендації. Він також здатний створювати індивідуальні електронні листи для клієнтів і налаштовувати комунікаційні повідомлення. Прикладами поширених платформ, що використовуються для персоналізації маркетингу, є Klevu, Dynamic Yield та Klaviyo [12; 13].

Генерація контенту. ШІ ефективно використовується для генерації тексту, зображень і відеороликів, так, ChatGPT застосовують понад 90% компаній зі списку Fortune 500. Це дозволяє суттєво зекономити кошти та робочий час на розробку контенту. Серед найбільш популярних сервісів варто виокремити Notion AI, Jasper AI та Nightcafe Studio [12].

Розпізнавання зображень. Однією з вимог до ШІ є така, що він має діяти подібно людині, тобто вміти розпізнавати зображення та розбиратися у складних ситуаціях. У маркетингу це дозволяє спеціалістам, наприклад, швидко знаходити зображення продукції конкурентів без потреби пошуку із використанням текстового опису [13].

Ухвалення рішень. Насьогодні ШІ може виконувати не тільки операційні завдання, але і відігравати ключову роль у маркетинговому стратегічному плануванні. Так, він може визначити найбільш відповідні умови та час для запуску рекламних кампаній, обчислювати оптимальний розмір знижок та обирати найбільш перспективну аудиторію для того чи іншого товару. Це здійснюється із використанням предиктивної аналітики, що за рахунок інтеграції даних із різних джерел дозволяє прогнозувати ринкові тенденції і поведінку споживачів з точністю до понад 90%, суттєво підвищуючи ефективність стратегічного маркетингового планування. Серед популярних рішень для виконання цих завдань варто виокремити Tableau, Polymer, та Microsoft Power BI [12; 13].

Сфери застосування ШІ у цифровому маркетингу охарактеризовано в роботі І. В. Ліганенко та ін. (рис. 1) [13].

Рис. 1. Сфери застосування ШІ в цифровому маркетингу

Джерело: узагальнено авторами на основі [13].

Можливість використання ШІ у зауважених вище сферах свідчить про його важливу роль на усіх етапах цифрового маркетингу від аналізу потенційних каналів дистрибуції до глибокого розуміння поведінки клієнтів. Завдяки використанню інструментів на основі цієї технології маркетологи можуть автоматизувати складні процеси, підвищити точність рішень, персоналізувати взаємодію з клієнтами та швидко адаптувати маркетингові кампанії до змін ринку. Штучний інтелект допомагає не тільки оптимізувати ресурси, але і відкриває нові можливості для створення гнучких, ефективних та орієнтованих на клієнта стратегій. Більше того, ця технологія здатна змінити роль маркетологів від аналітиків до стратегів, що приймають ґрунтовні рішення на основі даних. Ключові можливості застосування ШІ на різних етапах стратегічного маркетингового планування узагальнені в таблиці 1.

Таблиця 1

Можливості застосування ІІІ в стратегічному маркетинговому плануванні

Можливість ІІІ	Сутність	Етап стратегічного маркетингового планування	Приклад використання
Аналіз Big Data	Автоматизована обробка великих обсягів даних про поведінку споживачів онлайн і офлайн для виявлення патернів та інсайтів.	Аналіз зовнішнього середовища	Netflix аналізує перегляди користувачів для персоналізації контенту.
Бізнес-прогнозування	Прогнозує майбутній попит, тенденції ринку, ефективність стратегій, прибутковість сегментів.	Визначення цілей, розробка стратегії	Amazon прогнозує попит та оптимізує логістику шляхом попередньої доставки товарів.
Динамічне ціноутворення	Автоматична зміна цін на основі попиту, сезонності, поведінки споживача, зовнішніх подій.	Вибір маркетингових інструментів	Uber змінює ціни в реальному часі залежно від попиту, погоди, подій тощо.
Інтелектуальний пошук	Урахування намірів користувача, його історії і контексту для підвищення релевантності пошукових результатів.	Аналіз середовища, вивчення ЦА	Booking.com персоналізує результати пошуку за поведінковими даними.
Генерація контенту	Автоматичне створення персоналізованого текстового або відеоконтенту для конкретних цільових груп.	Просування (частина комплексу 4P – «просування»)	The Washington Post використовує Heliograf для створення новин і звітів.
АВС-аналіз	Класифікує товари/клієнтів за рівнем їхньої цінності для компанії (А – найважливіші, С – найменш важливі).	Планування ресурсів, управління асортиментом	Retail-компанії використовують для оптимізації складських запасів.
XYZ-аналіз	Визначає стабільність/варіативність попиту на продукти або послуги (X – стабільний, Z – нестабільний).	Оцінка ризиків, ресурсне планування	Виробники використовують для прийняття рішень щодо обсягів закупівель і виробництва.

Джерело: узагальнено авторами за [14; 15].

Вищезазначене дозволяє підсумувати ключові переваги ІІІ в маркетингу та стратегічному маркетинговому плануванні: підвищення ефективності аналізу даних, оптимізація рекламних кампаній, покращення персоналізації маркетингових пропозицій і забезпечення якості обслуговування клієнтів. Водночас, ця інноваційна технологія несе в собі певні ризики та загрози, серед яких варто відзначити ризики технологічних збоїв, високу вартість розробки та впровадження,

етичні проблеми, посилення залежності від технологій, обмеженість можливостей для відповідності усім потребам комплексних маркетингових стратегій, брак гнучкості тощо [16]. Серед зауважених проблем найбільше занепокоєння викликають ризики, пов'язані із можливими порушеннями етичних норм і прав на конфіденційність. Ще однією важливою проблемою є зростання інформаційної нерівності [17], що вимагає проведення подальших досліджень, спрямованих на пошук оптимальних рішень для збалансування існуючих переваг і викликів.

Висновки

Проведений у статті теоретичний аналіз дозволяє засвідчити істотну роль ШІ у трансформаційних процесах, що змінюють традиційні підходи до стратегічного маркетингового планування. Вивчення ключових напрямів його впровадження в маркетингу показало, що використання інструментів на основі ШІ дозволяє маркетологам автоматизувати складні процеси, підвищити точність рішень, персоналізувати взаємодію з клієнтами та швидко адаптувати маркетингові кампанії до змін ринку. Оцінка інструментів, що можуть бути використані в стратегічному маркетинговому плануванні, та практичні приклади їхньої реалізації у провідних компаніях довели ефективність використання нової технології не лише на операційному, а і на стратегічному рівні. Водночас, залишаються невирішеними проблеми та ризики, що несе в собі впровадження ШІ, ключові з них пов'язані з можливим неетичним використанням, проблемами забезпечення конфіденційності та зростанням цифрового розриву. У майбутніх дослідженнях важливо приділити увагу пошуку пропозицій з мінімізації цих проблем, а також більш глибокому дослідженню зміни ролі маркетологів в умовах швидкої цифровізації.

Список використаних джерел

1. Проскурніна Н. В. Штучний інтелект у маркетинговій діяльності. *Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право*. 2020. № 4. С. 129–140. DOI: [https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020\(111\)09](https://doi.org/10.31617/zt.knute.2020(111)09) (дата звернення: 25.07.2025).
2. Стеблюк Н. Ф., Копейкіна Є. В. Технології штучного інтелекту в маркетингу. *Приазовський економічний вісник*. 2019. № 3 (14). С. 462–466. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/6070/1/%d0%9a%d0%9f%d0%a3_03_2_019.pdf (дата звернення: 25.07.2025).
3. Artificial intelligence (AI) in strategic marketing decision-making: a research agenda / M. Stone et al. *The Bottom Line*. 2020. Vol. 33, No. 2. P. 183–200. DOI: <https://doi.org/10.1108/BL-03-2020-0022> (дата звернення: 25.07.2025).
4. Kar S., Kar A. K., Gupta M. P. Modeling drivers and barriers of artificial intelligence adoption: Insights from a strategic management perspective. *Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management*. 2021. Vol. 28, No. 4. P. 217–238. DOI: <https://doi.org/10.1002/isaf.1503> (дата звернення: 25.07.2025).
5. Eriksson T., Bigi A., Bonera M. Think with me, or think for me? On the future role of artificial intelligence in marketing strategy formulation. *The TQM Journal*. 2020. Vol. 32, No. 4. P. 795–814. DOI: <https://doi.org/10.1108/TQM-12-2019-0303> (дата звернення: 25.07.2025).
6. How artificial intelligence will change the future of marketing / T. Davenport et al. *Journal of the Academy of Marketing Science*. 2020. Vol. 48, No. 1. P. 24–42. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11747-019-00696-0> (дата звернення: 25.07.2025).
7. Labib E. Artificial intelligence in marketing: exploring current and future trends. *Cogent Business & Management*. 2024. Vol. 11, No. 1. Article 2348728. DOI: <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2348728> (дата звернення: 25.07.2025).
8. Fayed A. E. Artificial Intelligence for marketing plan: the case for e-marketing companies. *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2021. № 1. С. 81–95. DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-07> (дата звернення: 25.07.2025).

9. Huang M. H., Rust R. T. A strategic framework for artificial intelligence in marketing. *Journal of the Academy of Marketing Science*. 2021. Vol. 49, No. 1. P. 30–50. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11747-020-00749-9> (дата звернення: 25.07.2025).
10. Artificial intelligence, machine learning, and deep learning for advanced business strategies: a review / N. L. Rane et al. *Partners Universal International Innovation Journal*. 2024. Vol. 2, No. 3. P. 147–171. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12208298> (дата звернення: 25.07.2025).
11. Бабаскіна Г. М., Чорна Д. В. Штучний інтелект в маркетингу. *Світ наукових досліджень*. № 29. 2024. С. 20. URL: <https://www.economy-confer.com.ua/full-article/5476/> (дата звернення: 25.07.2025).
12. Штучний інтелект у маркетингу: приклади та кейси використання. *Claspo*. URL: <https://claspo.io/ua/blog/ai-in-marketing-examples-and-use-cases/> (дата звернення: 25.07.2025).
13. Ліганенко І. В., Боденчук П. С., Москалюк В. І. Штучний інтелект в цифровому маркетингу. *Трансформаційна економіка*. 2024. № 2 (07). С. 33–38. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-8141/2024-7-6> (дата звернення: 25.07.2025).
14. Карпенко В. Л., Шиш А. М. Цифрові технології та штучний інтелект у сучасному маркетингу в Україні: виклики та перспективи. *Актуальні питання економічних наук*. 2024. № 2. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13610743> (дата звернення: 25.07.2025).
15. Хрупович С. Є., Окрепкий Р. Б., Дудар В. Т. Використання штучного інтелекту для моделювання портрету споживача в цифровому маркетингу. *Галицький економічний вісник*. 2022. Т. 74(1). С. 163–170. URL: <https://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/38699> (дата звернення: 25.07.2025).
16. Черкасова В. С. Штучний інтелект в маркетингу: переваги і недоліки застосування. *Управління розвитком соціально-економічних систем* : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20–21 квітня 2023 р.). Харків: ДБТУ, 2023. С. 559–562. URL: <https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/32993> (дата звернення: 25.07.2025).
17. Купрієнко К. С., Ткачук М. В., Онофрійчук І. В. Штучний інтелект як драйвер персоналізації у цифровому маркетингу: ризики та перспективи. *Актуальні питання економічних наук*. 2025. № 11. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15460292> (дата звернення: 25.07.2025).